

**GEOGRAFIYA TA'LIMINDE MASHQALALI OQITWDI'N ORNI HA'M
A'HMIYETI****R.T.Gaypova****Pedagogika ilmleri kandidati, docent****Jamalatdinova Nazira Mambetpana qizi****Nasirova Dilbar Turimbetovna****Talabalar, No'kis mámleketlik pedagogikalı'q instituti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250145>**

Ta'lim ta'rbiya protsessinin a'hmiyetli mashqalalaridan biri-bul ja'miytke o'z betinshe pikirlewshi ha'm is ju'ritiwshi, o'z bilimine qa'biletine isengen shaxstı jetkerip beriwden ibarat. Ma'mleketimizde o'z betinshe pikirlewshi, izleniwshen, isbilermen, zaman talabına juwap beriwshi, ba'sekege shıdamlı kadrlar tayarlawg'a za'ru'rlik ku'n sayın artıp barmaqta.

Ha'zirgi waqıtta bilimlendiriw si'patı'n arttı'ri'wda innovaciyalı'q ha'm xabar texnologiyalardan o'nimli paydalani'wdi talap etedi. Bilimlendiriw salası'nda innovaciyalı'q texnologiyalar pedagogikalı'q process ha'm oqi'ti'wshi do'retiwshiligine jan'ali'q, o'zgerisler kiritiw bolı'p, oni a'melge asi'ri'wda interaktiv usı'llardan paydalanadı'.

Mashqalalı oqi'ti'w metodikasi` aktiv oqi'ti'w metodikasi` bolı'p esaplanadı, sebebi ol oqi'wshi'lardi` oylawg'a, izleniwge ma'jbu'r qi'ladi, na'tiyjede olardi'n` bilimleri teren`lesedi ha'm tu'rli mashqalalardi` qoyi'w ha'm sheshiw ko'nlikpeleri qa'liplesedi. O'zinshe pikirler ju'ritiwge ha'reket qi'ladi.

Ma'mleketimizde "Bilimlendiriw" haqqı'ndag'i Ni'zamg'a muwapıq ulıwma orta ta'limnin` barlıq bo'limlerinde oqi'wshılardı'n` tıyanaqlı bilim alıwı, olarda bilim alıw qızıgı'wshılıg'ın rawajlandırıw, oqi'wshılarda miynet ko'nlikpeleri, erkin pikirlew, ka'sip tan'lawda ha'm qorshag'an ortalıqqa mu'nasibeti, milliy ha'm ulıwma qa'diriyatlardı hu'rmet etiwı, o'z watanına, xalqına sadıq miyrim-sha'pa'a't ruwxında ta'rbiyalaw wazıypaları belgilendi. Bul wazıypalardı a'melge asırıwda geografiya ta'limi u'lken xızmet atqaradı.

A'sirese ta'biyiy ha'm ekonomikalıq geografiya kursların oqıtıw barısında milliy da'stu'rde qoyıl'g'an wazıypalardı a'melge asırıw sheksiz imkaniyatlarg'a iye ekenligin ta'jiriybeler da'lillemekte. Barlıq pa'nlerde bolg'anınday, mektep geografiya pa'ninin` de mazmunı ha'm du'zilisinde bir qatar o'zgerisler a'melge asırıldı.

Mashqalalı oqi'ti'w metodları` aldi'n'g'i oqi'ti'w metodları`nan esaplanadı, sebebi ol oqi'wshi'lardi` oylawg'a izleniwge ma'jburleydi, na'tiyjede olardi'n` bilimleri teren`lesedi ha'm qi'yli` mashqalalardi` qoyi'w ha'm sheshiw ko'nlikpeleri qa'liplese baslaydi. Demek, mashqalalı oqi'ti'w metodi` bul oqi'wshi'lardi` oqi'ti'wshi` ta'repinen` olar ushi'n` jan'ali'q bolg'an geografiyalı'q mashqalalardi` sheshiwge qarati'li'wi` esaplanadı. Mashqalalı oqi'ti'wdi'n` tiykarg'i` sha'rtlerinen biri mashqalalı jag'daydi` payda etiw ha'm oni` sheshiw jollari'n` oylap tabi'wg'a iytermelewden ibarat.

Bilimlerde bunday o'zlestiriw usi'li'n` hesh bir sabaqlı'q yaki oqi'ti'wshi` u'yrete almaydi, tek g'ana oqi'wshi'lar mashqalalı jag'daylardi` sheshiwde izlenedi ha'm mashqalani'n` sheshimin tawadi.

Mashqalalı ta'lim texnologiyaları` oqi'wshi'lardi'n` bilimlerin o'zlestiriw da'rejesin arttı'ri'w, ko'nlikpelerin bilim da'rejesine jetkiziwmaqsetinde qollanı'p, onda oqi'wshi` oqi'w materialı'n` analizleydi, salı'sti'radi, sintezleydi, mag'li'wmatlardi` uli'wmalasti'ri'p, jan'a

xabar aladi. Basqasha etip aytqani`mi`zda, aldi`n o`zlestirgen bilim ha`m ko`nlikpelerin basqa (jan`a) jag`daylarda qollap, bilimlerin teren`lestiredi ja`nede ken`eytiredi.

Rus ali`mi` M.K.Kovalevskaya mashqalali` ta`limdi principler taypassi`na kiritiwdi maqul dep esaplag`an. Ol "mashqalali` ta`lim"- bul aldi`n geografiya pa`ninde ju`zege kelgen ideyalardi`, olardi` si`naw usi`llari`, xronologiya, ilimiy ashi`li`wlar, belgili ali`mlar ha`m tag`i`da basqalar menen yag`ni`y jan`a bilimlerde tanlaw mexanizimi menen oqi`wshi`lardi` sho`lkemlestiriwden ibarat. Mashqalali` ta`limde ha`rqi`yli` ko`z-qaraslar bar boli`wna qaramastan ha`mme ushi`n uli`wma tiykar si`pati`nda qaraladi`"-degen edi. Demek , mashqalali` ta`lim oqi`wshi`lardi`n` uqi`p, ko`nlikpe ha`m bilimlerde iyelewge u`lken ja`rdem beredi.

Oqi`ti`wshi` ta`repi`nen mashqalani`n` qoyi`li`wi` ha`m oni` sheshiw jollari`n` tiykarlawg`a mashqalali` bayan metodi` dep ataladi`. Usi` metod ja`rdeminde oqi`ti`wshi`lar ta`biyiy geografiyalıq ha`m geoekologiyalıq mashqalalardi` sheshiw jollari` ha`m olardi` tiykarlaw usi`llari` haqqi`nda ko`nlikpelerge iye boladi`.

Usi` metodti` qollang`anda to`mendegilerge itibar beriledi.

- Oqi`ti`wshi` mashqalani` ortag`a taslaydi` ha`m oni` sheshiw u`lginis ko`rsetip beredi, yag`ni`y usi` mashqalani` sabaq tema bayani` dawami`nda o`zi sheship beredi;

- Oqi`wshi`lar oqi`ti`wshi`ni`n` mashqalani` sheshiw basqi`shlari`ni`n` baqlap turi`wda ha`m sabaq dawami`nda geografiyalıq mashqalalardi` sheshiw ko`nlikpelerine iye boladi`.

Belgili bir mashqalani` sheshiw dawami`nda pikirler qarama-qarsi`li`qti`n` ju`zege keliwi pikirlerdin` rawajlanıw qa`siyetleri oqi`wshi`lar pikirlerin ja`mleydi.

Mashqalani` sheshiw bayani` dawami`nda oqi`ti`wshi` ilimiy biliw ha`m ilimiy pikirlewge jol-joba ko`rsetedi. Oqi`wshi`lar mashqalani`n` sheshiliw basqi`shlari`n, oni`n` ilimiy da`rejesin, pikirlerdin` rawajlanıwi`n baqlap turadi`:

- ta`biyiy geografiya to`mendegi mashqalalardi` ortag`a taslap oni` sheship u`lginis ko`rsetiw mu`mkin.

- atmosferani`n` pataslani`wi` ha`m oni`n` menen baylanısqan ra`wishte Jer ju`zinde ortasha temperatura sistemasi` arti`p bari`wi` ha`m oni`n` aqi`betlerin ashi`p beriwi kerek.

- tog`aylardı`n` kesiliwi ha`m olar menen baylanıslı` ra`wishte ta`biyiy sha`rayatti`n` o`zgeriwin tiykarlap beriwi kerek.

- O`zbekstan rel`efin ortag`a taslap oni` sheship beriw u`lginis ko`rsetiw mu`mkin. O`zbekstan rel`efi ishki ha`m si`rtqi` ku`shlerinı`n` o`z-ara ta`sirinde qanday rel`ef formaları` payda boli`wi`n ha`m si`rtqi` ku`shler ta`sirinde olar qanday o`zgeriwi sabaq bayani`nda ashi`p beredi.

O`zbekstan ta`biyati` temaları`n` o`tiwde to`mendegi mashqalani` ortag`a taslap oni` sheshiw jollari`n` ko`rsetip beriw mu`mkin. O`zbekstan ta`biyiy sharayati` bati`stan shi`g`i`sqa qaray pu`tkil ba`lentliktin` arti`wi` ha`m klimati` o`zgeriwi sebepli almasadi`. Bunda oqi`wshi`lar itibari`n` ba`lentlik artqan sayi`n klimati`ni`n` suwi`wi` ha`m na`tiyjede O`zbekstanda sho`l, qi`r-adi`r, taw ha`m ba`lent taw ju`zege kelgenligi tiykarlap beredi.

Ha`r bir oqi`w kursi` o`zine ta`n mashqalalarg`a iye. Al ha`r qanday talapshan`, izleniwshen`, jan`ali`qqa umti`li`wshi`, isker oqi`ti`wshi` oni`n` o`zine ta`n bolg`an sheshiw jollari`n` izleydi.

Juwmaqlap aytqanımızda, sabaq protsessinde oqıtıwdın` bunday usıllarının` qollanılıwı bolajaq geografiya oqıtıwshıları ka`siplik tayarlıqları da`rejesinin` o`siwinde de unamli

a`hmiyetke iye boladi. Sonli`qtan da, uli`wma bilim beretug`i`n orta mekteplerde geografiya pa`nin oqi`ti`wda innovatsiyali`q texnologiyalardi` qollani`w da`wir talabi`, oqi`wshi`lar bilim da`rejesin asi`ri`wdi`n` a`hmiyetli faktorlari`nan biri boli`p esaplanadi`.

References:

1. Xodjaeva G.A., Gaypova R.T., Turdibekova Z.M. Talabalarning ijodiy geografik qobiliyatini rivojlantirishda muammoli talim texnologiyalardan foydalanish. Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг ахборотномаси №1 (59) 2023. E-mail: vestnik@karsu.uz
2. Гайпова Р.Т.Тураев Б.География сабақларында машқалалы оқытыўдың қолланылыўы №1 Фан ва Жамият 2018 йил.
3. Gaypova Roza Tursinbaevna Candidate Of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan Turdibekova Zamira Muzapparovna Senior Teacher, The implementation of innovative technolog Journal Website: <https://theusajournals.com/index.php/ijp>
4. GR Tursinbaevna. The use of interactive methods on the topic of geographic shell and its properties. Asian Journal of Multidimensional Research 10 (8), 145-149, 2021
5. KM Khakimov, AA Zakirov, KM Seytniyazov, RT Gaypova. Some Aspects Of The Relationship Between Nature And Society In Geography. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 15320-15325, 2021